

COMPOSTAGEM DE PALHADA DE CAPIM ASSOCIADA AO ESTERCO DE BODE: ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO

Luiz Felipe Lima de Moraes Brito¹, Wylton Martins França², Tonivan Silva de Carvalho³
e Elizângela Maria de Souza⁴

¹Graduando em Agronomia, Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, luiz.brito@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0004-3741-305;

²Graduando em Agronomia, Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, Wylton.martins@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0005-1724-4751;

³Graduando em Agronomia, Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, Brasil, Tonivan.carvalho@aluno.ifsertao-pe.edu.br, 0009-0001-5467-2422;

⁴Profa.Dra., Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, Juazeiro, Brasil, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br, 0000-0002-8949-3774

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

RESUMO

A adubação é uma etapa essencial para no manejo agrícola, pois é quando é fornecido os macro e micronutrientes indispensáveis ao crescimento das plantas (como potássio e zinco, por exemplo), que estão envolvidos nos processos metabólicos na planta. Convencionalmente, a adubação é feita com adubos feitos a partir da extração de minerais. No entanto, os altos custos envolvidos tornam os adubos convencionais inacessíveis para muitos produtores rurais de baixa e média renda. Além disso, seu uso contínuo pode causar impactos ambientais, como a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, além de ser potencialmente tóxico para plantas e animais, como os seres humanos. Como alternativa de baixo custo e alinhada aos princípios da agroecologia, destaca-se o uso de composto orgânico produzido a partir de resíduos vegetais e animais gerados na própria propriedade. Neste estudo, foi elaborado, no Núcleo de Extensão em Agroecologia (NEA) do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina Zona Rural, um composto orgânico utilizando esterco caprino e palhada de capiaçu, resíduos comumente encontrados em áreas agrícolas de pequeno e médio porte no Semiárido nordestino. O processo de compostagem teve duração de aproximadamente 40 dias, com a realização de revolvimento periódico, umedecimento e aplicação de Microrganismos Eficientes (EM), com o objetivo de estimular a atividade microbiana e acelerar a decomposição da matéria orgânica. Após a maturação, o composto 1 foi encaminhado ao laboratório para análise da composição nutricional, a fim de quantificar os macronutrientes que compõe esse composto. Os resultados indicaram uma quantidade significativa de macronutrientes importantes, como nitrogênio, fósforo, potássio, sódio, cálcio e magnésio, com o nitrogênio sendo o nutriente em maior quantidade, enquanto o magnésio o nutriente em menor quantidade. Com base nos dados obtidos da análise laboratorial e na literatura científica, conclui-se que o composto orgânico produzido é viável para uso agrícola, segundo uma alternativa sustentável para adubação de diferentes culturas. Palavras-chave: compostagem, agricultura orgânica, semiárido

Palavras-chave: composto orgânico, semiárido, sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

A compostagem é um processo biológico aeróbio de degradação controlada da matéria orgânica, no qual microrganismos transformam resíduos em um material estável e com características de fertilizante orgânico (KIEHL, 2010). Esse processo é amplamente reconhecido como uma prática sustentável, pois

promove a reciclagem de nutrientes e a redução de impactos ambientais relacionados ao acúmulo inadequado de resíduos agropecuários (FERNANDES; SILVA, 2017).

A utilização da palhada como insumo na compostagem se destaca por fornecer altos teores de carbono estrutural, responsáveis por manter aeração, umidade adequada e regular a relação carbono:nitrogênio (C:N) durante o processo (COSTA *et al.*, 2020). Além disso, resíduos vegetais como a palhada atuam como condicionadores físicos, diminuindo a compactação da pilha e permitindo melhor atividade microbiana (SOUZA *et al.*, 2019).

Por outro lado, o esterco de cabra tem se mostrado uma fonte eficiente de nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, sendo considerado um material de rápida decomposição e com efeito positivo na qualidade final do composto (SILVA *et al.*, 2019). Em regiões semiáridas, esse tipo de esterco é abundante devido à forte presença da caprinocultura, o que favorece sua utilização como alternativa viável e de baixo custo para pequenos agricultores (MEDEIROS; SANTOS, 2018).

A associação entre palhada e esterco de cabra possibilita um equilíbrio nutricional adequado, já que os resíduos vegetais fornecem carbono e estrutura, enquanto o esterco atua como fonte de nitrogênio e umidade, acelerando a atividade microbiana (OLIVEIRA *et al.*, 2021). Essa combinação contribui para a produção de um composto de maior qualidade, capaz de fornecer macro e micronutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas (PEREIRA *et al.*, 2020).

Do ponto de vista agrônomo, a compostagem melhora a fertilidade e a capacidade de retenção de água do solo, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos e promovendo sistemas de produção mais resilientes (GIACOMINI; AITA, 2008). Além disso, a adoção dessa prática favorece a sustentabilidade da agricultura familiar, fortalecendo práticas agroecológicas e o uso racional dos recursos disponíveis no ambiente (ALMEIDA *et al.*, 2021).

Portanto, o estudo da compostagem com palhada e esterco de cabra se justifica não apenas pela viabilidade técnica e econômica, mas também pelo seu potencial em promover uma agricultura mais sustentável e adaptada às condições climáticas adversas de regiões como o semiárido brasileiro (LOPES *et al.*, 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em área experimental localizado no Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural na localidade do NEA (núcleo de extensão agroecológico) com condições semiáridas, utilizando palhada proveniente de restos culturais de milho triturados e esterco de cabra coletado em propriedade rural da região.

A compostagem foi realizada em leiras de aproximadamente 1,5 m de largura, 1,0 m de altura e 2,0 m de comprimento, sendo utilizadas proporções de 3:1 (palhada:esterco), ajustadas para manter a relação carbono:nitrogênio próxima de 30:1, considerada ideal para o processo. O material foi disposto em camadas alternadas de palhada e esterco, umedecido até atingir 60% de umidade, monitorada por teste de aperto manual, e revolvido semanalmente para garantir aeração e homogeneização da massa.

Durante o processo, foram aferidas a temperatura interna das leiras e a umidade do material, com o

objetivo de acompanhar a evolução das fases mesofílica e termofílica da compostagem. O período total de compostagem foi de 90 dias, considerado adequado para a estabilização do composto.

Ao final do processo, amostras compostas foram coletadas em diferentes pontos e profundidades das leiras, homogêneas e encaminhadas ao laboratório para análises químicas. A determinação dos teores de macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn e Cu) foi realizada por digestão nitro-perclórica e posterior leitura em espectrofotômetro de absorção atômica.

Além disso, foi avaliado o pH em suspensão aquosa (1:2,5 v/v) e a condutividade elétrica, com o objetivo de caracterizar a salinidade do composto (FERNANDES; SILVA, 2017). Todos os resultados foram comparados com parâmetros de qualidade de compostos orgânicos estabelecidos pela legislação brasileira para fertilizantes e condicionadores de solo (MAPA, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo a análise laboratorial, constatou-se que o composto orgânico apresenta entre 3,43 e 4,06 g/kg de nitrogênio; entre 2,88 e 2,94 g/kg de fósforo; entre 2,54 e 2,68 g/kg de potássio; entre 1,44 e 1,68 g/kg de sódio; entre 5,11 e 5,36 g/kg de cálcio; e entre 1,43 e 1,50 g/kg de magnésio.

O composto orgânico feito com capim, uma importante fonte de carboidratos, e esterco caprino, fonte de nitrogênio, potássio e fósforo, é uma boa fornecedora de macronutrientes para as plantas. Segundo estudo de Neto *et al.* (2010), que comparou o uso de composto orgânico formado por 40% de esterco caprino curtido e 60% de restos vegetais com casca de mamona no cultivo de cenoura, o composto orgânico apresentou os melhores resultados quanto às propriedades físico-químicas da cenoura “Brasília” (aumento do peso, quantidade de carotenoides e sólidos solúveis totais).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que, segundo o método de preparação e os resultados da análise laboratorial, que o composto orgânico a base de esterco caprino e capim-elefante “capiaçu” pode ser produzido com baixo custo e usado na lavoura para produção agrícola.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F. S.; SOUZA, R. A.; BARBOSA, J. R. Compostagem como estratégia agroecológica: potencialidades e desafios para a agricultura familiar. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 16, n. 1, p. 45-58, 2021.

COSTA, C. C.; PEREIRA, M. G.; SILVA, L. S. Resíduos vegetais e sua importância no processo de compostagem. **Ciência Rural**, v. 50, n. 2, p. e20190784, 2020.

FERNANDES, F.; SILVA, R. Compostagem: princípios, manejo e utilização. **Cadernos de Agroecologia**, v. 12, n. 1, p. 112-120, 2017.

GIACOMINI, S. J.; AITA, C. Compostagem e qualidade do composto orgânico. **Ciência Rural**, v. 38, n. 6, p. 1745-1752, 2008.

KIEHL, E. J. **Compostagem: ciência e prática para o tratamento de resíduos orgânicos**. 2. ed. Piracicaba: Editora Degaspari, 2010.

LOPES, A. A.; MELO, A. A.; FERREIRA, F. Sustentabilidade agrícola no semiárido: o papel da compostagem na resiliência produtiva. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 14, n. 2, p. 201-210, 2019.

MEDEIROS, R. D.; SANTOS, J. C. Esterco caprino: potencial fertilizante e uso na agricultura do 7 semiárido. **Agropecuária Científica no Semiárido**, v. 14, n. 3, p. 189-197, 2018.

NETO, A. F., et al. "Efeito do composto orgânico nas características físico-químicas de cenoura 'Brasília'." **Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais** 12, no. 1 (2010): 61–66.

OLIVEIRA, R. A.; BARROS, D. A.; SANTOS, E. Compostagem com esterco animal e resíduos vegetais: equilíbrio nutricional e qualidade do composto. **Revista Engenharia na Agricultura**, v. 29, n. 4, p. 326-335, 2021.

PEREIRA, A. C.; LIMA, F. R.; SOUZA, T. Compostos orgânicos na fertilidade do solo e nutrição de plantas. **Revista Agro@ambiente On-line**, v. 14, n. 3, p. 1-11, 2020.

SILVA, J. P.; ALMEIDA, M. N.; ROCHA, R. M. Caracterização química do esterco de caprinos e sua aplicação agrícola. **Revista Caatinga**, v. 32, n. 2, p. 450-457, 2019.

SOUZA, A. A.; MARTINS, L. B.; CUNHA, J. C. Efeito da palhada na compostagem e na qualidade do composto final. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 23, n. 7, p. 495-501, 2019.